

HISTORICAL SCIENCES

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ (КІНЕЦЬ 60-х – ПЕРША ПОЛОВИНА 70-х рр. ХХ ст.)

Лук'янченко С.В.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук
Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Львів, Україна
ORCID: 0000-0002-9719-8871*

AGRICULTURAL COMPLEX OF THE CARPATHIAN REGION: PROSPECTS OF TRANSFORMATION (LATE 60's – FIRST HALF 70's of the 20th CENTURY)

Lukyanchenko S.

*candidate of historical sciences, Associate Professor,
associate professor of the department humanities
of Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
Lviv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-9719-8871*

Анотація

Показано плани радянського керівництва щодо розвитку промислового комплексу Карпатського регіону – Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Охарактеризовано масштаби розбудови базових галузей промисловості краю у період розвинутого соціалізму, вказати на недоліки планування центральних державно-партійних органів влади при визначенні геолокації підприємств, їх технічної оснащеності, впровадженні прогресивних технологій, використанні людського потенціалу.

Abstract

The plans of the Soviet leadership for the development of the industrial complex of the Carpathian region – Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia and Chernivtsi regions in the late 1960s – early 1970s are shown. The scope of the development of the basic industries of the region during the period of advanced socialism is characterized, the shortcomings of the planning of central state-party authorities in determining the geolocation of enterprises, their technical equipment, the introduction of progressive technologies, and the use of human potential.

Ключові слова: Українська РСР, Карпатський регіон, промисловий комплекс, КПУ, Держплан.

Keywords: Ukrainian SSR, Carpathian region, industrial complex, KPU, State Plan.

Постановка проблеми. Промисловість Карпатського регіону (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатські області) у другій половині ХХ ст. розвивалася в рамках планової командно-адміністративної системи господарювання з притаманними їй недоліками. В умовах відсутності ринкових відносин, Компартія України в «ручному режимі» проводила пришвидшену індустріалізацію краю, що дозволило наприкінці 1960-х рр. перетворити регіон у важливий агропромисловий центр республіки – у цей період на західноукраїнські області припадало 94 % загальнореспубліканського видобутку сірки, 27 % – нафти, 29 % – природного газу, 94 % – виробництва калійних добрив, 30 % – цементу, 100 % – виробництва автотранспорту, 93 % – автобусів, 22 % – металорізальних верстатів, 96 % – освітлювальних електроламп, 53 % – телевізорів, 35 % – меблів, 40 % – паперу, 23 % – верхнього трикотажу, 17 % – шкіряного взуття [2, арк. 18]. Все ж, незважаючи на доволі позитивну динаміку, темпи розвитку промислового виробництва

відставали від сусідніх областей (відносна зайнятість населення у промисловості була нижчою від загальнореспубліканських показників). виправити окреслені тенденції державно-партійні органи влади планували у першій половині 1970-х рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наприкінці 1960-х рр. Держплан УРСР розробив для кожної з областей Карпатського регіону перспективний план розвитку (Постанова ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.)), який передбачав спорудження підприємств легкої та важкої промисловості, що у підсумку мало б привести до зростання обсягів промислового виробництва. Обкоми Комуністичної партії України (КПУ) кожної з областей розглянули проект Держплану УРСР та висловили власні критичні зауваження.

Зокрема, *Закарпатський обком КПУ* був переконаний, що «накреслені обсяги і темпи зростання промислового, сільськогосподарського виробництва і капітального будівництва забезпечать, в цілому, дальший економічний розвиток області» [4,

арк. 196]. Однак, на думку обласної партійної еліти, Держплан УРСР все ж таки допустив низку тактичних помилок при складанні проєкту. Закарпатський обком КПУ пропонував: провести реконструкцію Перечинського ДОКу тресту «Закарпатбуд» із збільшенням потужності із 14 тис кв м. до 100 тис кв м столярних виробів із вводом в дію у 1972 році; реконструювати Ужгородський завод залізобетонних виробів із збільшенням потужності з 21,5 тис куб до 35 тис куб збірного залізобетону з введенням в дію у 1971 році; збудувати і ввести у 1972 р. завод з випуску цегли потужністю 100 млн штук; спорудити і ввести в дію у 1975 р. цех дренажних труб у м. Мукачеве потужністю 50 млн штук на рік та ін. [4, арк. 198].

Закарпатський обком КПУ вважав доцільним у 1971 – 1975 рр. передбачити 45 млн крб капіталовкладень на житлове будівництво, що пояснювалося «вкрай незадовільним станом житлового фонду, ростом міського населення, низькою забезпеченістю житловою площею» [3, арк. 54]. Наголошено, що в обласному центрі (Ужгород) нараховувалося 7050 будинків, з яких 4600 – одноповерхові. Проводити у них ремонт для місцевої влади було «економічно

невигодно», через що кількість аварійних будинків збільшувалася з року в рік. Особливість регіону – значна кількість ромів (тільки в Ужгороді – 1500 осіб), які проживали в непридатних до житла лачугах. Таким чином, резюмували в обкомі КПУ, «для проведення першочергових робіт по благоустрою міста Ужгорода потрібно на 1971 – 1975 рр. 10 мільйонів карбованців» [3, арк. 55].

Місцеві комуністи вважали також доцільним: перенести строки початку будівництва бавовнопрядильної фабрики в смт. Іршава з 1975 р. на 1974 р. та заводу низьковольтної апаратури з 1974 р. на 1973 р.; включити у план будівництва завод побутової хімії у м. Ужгород на 1971 р.; збільшити у п'ятиріччі обсяг усуснення земель гончарним дренажем на 5 тис га; зменшити обсяг випуску меблів на 1975 р. на 14 млн крб (не забезпечені приростом потужностей за рахунок виділених капіталовкладень); передбачити будівництво у 1971 р. політехнічного технікуму на 1200 учнівських місць та профтехучилища для підготовки спеціалістів легкої промисловості [3, арк. 55].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести у Закарпатській області (1971 – 1975 рр.) [3, арк. 12]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Завод полівінілхлоридних плівок (м. Хуст)	1971 – 1977	18	2000
2	Завод обладання для збереження і пошуку інформації (м. Ужгород)	1973 – 1976	35	3300
3	Завод з ремонту деревообробних верстатів (смт. Іршава)	1973 – 1976	4	800
4	Завод приладів запалювання до автомобілів (м. Берегове)	1971 – 1975	25	5000
5	Завод низьковольтної апаратури (м. Ужгород)	1974 – 1975	8	2400
6	Мукачівський керамікотрубний завод	1971 – 1973	4,2	250
7	Бавовнянопрядильна фабрика (м. Іршава)	1975 – 1977	27	1700
8	Солевиварочний завод (смт. Солотвино)	1971 – 1975	4,4	419

Критичні зауваження щодо перспектив розвитку промисловості області висловив *Івано-Франківський обком КПУ*. Держплан УРСР передбачав у 1971 – 1975 рр. збільшити випуск промислової продукції у 2 рази, зерна – на 7 %, м'яса – на 20 % [1, арк. 103]. Передбачалося збудувати шинний завод, завод азотних добрив, завод синтетичних миючих засобів, завод тонкого органічного синтезу, завод хімічного машинобудування, завод запасних частин до автомобілів, дві бавовнопрядильні фабрики та ін. Ці плани викликали схвальні відгуки місцевої партійної еліти [1, арк. 104].

Водночас Держплан УРСР передбачав розвідати у 1971 р. запаси калійних солей по промислових категоріях у кількості 400 млн т і на цих запасах розпочати будівництво нового калійного

комбінату потужністю 1 – 1,2 млн т. на рік з введенням першої черги до 1980 р. Водночас місцева партійна еліта вважала необхідним збільшити обсяг розвідувальних бурових робіт на Івано-Франківщині до 15 – 20 тис метрів на рік [1, арк. 107]. Також, «враховуючи той факт, що основний приріст видобутку нафти і газу в області пов'язаний з введенням в розробку нових родовищ», пропонувалося довести об'єм розвідувальних бурових робіт до 120 тис м. [1, арк. 109].

Місцевий обком КПУ вказував на факт того, що виробничі потужності івано-франківського виробничого об'єднання «Укрголовм'ясо» не забезпечують переробку худоби, яка продається державі колгоспами, радгоспами і населенням. Зокрема у 1967 р. за межі області було вивезено 8,5 тис т ху-

добу у живій вазі, 1968 р. – 10,5 тис т. Для переробки м'яса (тварини, птиця) необхідно було мати виробничі потужності кількістю 75 т м'яса на добу. Натомість на кінець 1970 р. вони становили тільки 45 т. Відзначено, що Міністерством м'ясної і молочної промисловості УРСР у перспективному

плані на 1971 – 1975 рр. було передбачено будівництво у м. Калуші м'ясокомбінату, однак у проекті Держплану УРСР будівництво цього об'єкту не було передбачено [1, арк. 110].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести в Івано-Франківській області (1971 – 1975 рр.) [3, арк. 12]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Івано-Франківський винний завод	1971 – 1976	125	7000
2	Калузький завод азотних добрив	1974 – 1980	196	2500
3	Завод «Хіммаш» (м. Коломия)	1973 – 1977	14	5000
4	Завод манометрів (м. Івано-Франківськ)	1973 – 1975	2	960
5	Завод нормалізованих деталей (м. Бурштин)	1972 – 1974	6	600
6	Бавовнопрядильна фабрика (м. Долина)	1973 – 1975	27	1700
7	Бавовнопрядильна фабрика (м. Коломия)	1975 – 1977	18	1700
8	Фабрика трикотажного полотна (м. Івано-Франківськ)	1971 – 1973	17	2500
9	Шкіряний завод (м. Болехів)	1972 – 1973	3,5	800
10	Льонозавод (м. Галич)	1972 – 1973	2,5	213
11	Пивзавод (м. Івано-Франківськ)	1973 – 1975	3,1	462
12	Завод запасних частин для автомобілів (м. Івано-Франківськ)	1971 – 1975	17	4000

Львівський обком КПУ вважав необхідним «для забезпечення передбаченого рівня виробництва» збільшити обсяги капіталовкладень і будівельно-монтажних робіт на 479 млн крб, в т. ч. на: машинобудування – 42,9 млн крб; вугільну промисловість – 77 млн крб; промисловість будівельних матеріалів – 30 млн крб; будівельну індустрію – 19,4 млн крб; транспорт – 50 млн крб; сільське господарство – 50 млн крб; житлове будівництво – 76,5 млн крб; освіту – 40 млн крб; культуру – 3,3

млн крб. [2, арк. 8]. Особливе занепокоєння викликали незначні кошти на будівництво транспортної інфраструктури. Констатовано, що магістральні шляхи загальнореспубліканського значення Львів – Ужгород – Чоп та Львів – Мукачево – держкордон, зокрема їх ділянки на перевалах Карпат не забезпечують належний пропуск вантажного і військового транспорту, через що виникла «гостра потреба в реконструкції згаданих шляхів в межах Львівської області» [2, арк. 8].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести у Львівській області (1971 – 1975 рр.) [3, арк. 13]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Радехівський торфобрикетний завод	1973 – 1975	1,8	250
2	Гамаліївський торфобрикетний завод	1972 – 1974	1,8	250
3	Прикарпатський калійний комбінат (м. Стебник)	1974 – 1979	187	5500
4	Лакофарбовий завод (м. Борислав)	1973 – 1975	5,5	750
5	Завод побутової хімії (м. Борислав)	1971 – 1972	3	750
6	Завод електродвигунів малої потужності (м. Дрогобич)	1974 – 1976	10	3800
7	Завод електрозварювального устаткування (м. Дрогобич)	1974 – 1976	10	4000
8	Завод «Хіммаш» (м. Стрий)	1974 – 1977	14	5000
9	Завод протипожежних засобів автоматики (м. Самбір)	1975 – 1977	3,5	1400
10	Завод «Львівприлад» (філіал, м. Стрий)	1974 – 1976	4	1500
11	Завод біофізичних приладів (філіал, м. Дрогобич)	1974 – 1976	1,5	1350
12	Завод технологічної оснастки (м. Стрий)	1974 – 1976	4	1500
13	Завод емальованих проводів (м. Самбір)	1970 – 1973	8	1500
14	Скляний завод, перша черга (м. Львів)	1971 – 1975	16,5	1000
15	Пісківський гіпсовий завод	1971 – 1972	4	580
16	Камвольно-суконний комбінат (м. Стрий)	1972 – 1974	30	5000
17	Текстильно-галантерейна фабрика (м. Новий Розділ)	1973 – 1974	4,8	1500
18	Міськмолокозавод (м. Стрий)	1973 – 1974	1,2	50
19	Міськмолокозавод (м. Червоноград)	1971 – 1972	1,6	150

Комуністи Чернівецької області. Відзначали, що в області функціонувало чимало підприємств легкої промисловості, де «приміняється в основному жіноча праця». Водночас у поточній п'ятирічці розпочалося будівництво нових підприємств, на який передбачалася праця в основному жінок. З цих причин, місцева партійна еліта наполягала на скасуванні планів будівництва в Чернівцях у 1971 – 1975 рр. шовкового комбінату та комбінату костюмних тканин. «В районних центрах їх розмістити неможливо в зв'язку з тим, що чисельність населення в них невелика», – відзначали партчиновники [4, арк. 222].

Зважаючи на вищезазначене, місцевий обком КПУ пропонував підтримати Держплан УРСР у

намірах побудувати у Чернівцях підшипниковий завод, «де можна було б працевлаштувати незайнятих у виробництві чоловіків» [4, арк. 222]. Також акцентовано увагу на тому, що чимало підприємств у м. Чернівці розміщені у приміщеннях, які, з одного боку, «непридатні для організації технологічних процесів, з іншого – знаходяться в аварійному стані. З цих причин вважалося доцільним передбачити виділення необхідних коштів на реконструкцію швейного об'єднання «Трембіта», фабрик пластмасової фурнітури, пухо-перових виробів, кондитерської, шкіргалантерейної, побутової хімії, головних уборів, текстильно-художніх виробів та металоштампувального заводу [4, арк. 224].

Перелік найважливіших промислових підприємств, які передбачалося звести у Чернівецькій області (1971 – 1975 рр.) [3, арк. 15]

№	Назва об'єкта	Орієнтовні строки будівництва	Орієнтовна кошторисна вартість (млн крб)	Розрахункова чисельність робітників (осіб)
1	Підшипниковий завод (м. Чернівці)	1971 – 1975	119	12000
2	Інструментальний завод (м. Чернівці)	1974 – 1976	5,1	1000
3	Завод ручного будівельного інструменту (м. Вашківці)	1972 – 1975	5	2000
4	Металофурнітурний завод (м. Чернівці)	1971 – 1972	4	1600
5	Завод будівельних матеріалів (м. Хотин)	1975 – 1977	2,45	260
6	Швейно-трикотажна фабрика (м. Хотин)	1972 – 1973	4,2	2000
7	Льонзавод (м. Сторожинець)	1973 – 1974	2,5	213
8	Дослідний завод науково-дослідного інституту елементів і вузлів (м. Чернівці)	1971 – 1974	9	2500

Висновки. Наприкінці 1960-х – першій половині 1970-х рр. ЦК КПУ виношувало масштабні плани щодо розбудови промислового комплексу Карпатського регіону на основі спорудження нових промислових підприємств та реконструкції / модернізації уже існуючих. Визначальною у цьому контексті стала Постанова ЦК КП України «Про дальший розвиток народного господарства західних областей УРСР» (1969 р.), в якій було запропоновано погодитися з розробленим Держпланом УРСР проектом основних напрямів розвитку народного господарства Закарпатської, Івано-

франківської, Львівської, Чернівецької областей Української РСР на 1971 – 1975 рр.

Список літератури

1. Державний архів Івано-Франківської області, ф. П-1, оп. 1, спр. 4048.
2. Державний архів Львівської області, ф. П-3, оп. 13, спр. 31.
3. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2721.
4. Центральний державний архів громадських об'єднань України, ф. 1, оп. 24, спр. 2723.